

XORAZM XALQ ERTAKLARIDA ERTAK AYTISH AN'ANASI VA JANR TIZIMI: NAZARIY TAHLIL

Sultanova Jayrona Doniyor qizi,

2-kurs tayanch doktorant,

Xorazm Ma'mun akademiyasi,

jayrona_sultanova@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek turklarida ertak janrining shakllanishi va ertak aytish an'anasining ijtimoiy hamda madaniy funksiyalari tahlil qilingan. Tadqiqotda folklor janrlarini tasniflashga oid o'zbek olimlarining yondashuvlari (T. Mirzayev, A. Safarov, B. Sarimsoqov, K. Imomov) nazariy asos sifatida o'rganilgan. Ertak janrining xalq og'zaki ijodidagi o'rni, uning estetik, tarbiyaviy va madaniy ahamiyati keng yoritilgan. Shuningdek, Xorazm vohasida ertak aytish an'anasi aytuvchi, tinglovchi, ijro vaqti va joyi kabi elementlar orqali tizimli tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: o'zbek folklori, ertak janri, ertak aytish an'anasi, tasnif, xalq og'zaki ijodi, Xorazm ertaklari.

Annotatsion. This paper explores the development of the fairy-tale genre among Uzbek Turks and analyzes the cultural and social functions of storytelling traditions. The study examines the theoretical approaches of Uzbek folklorists (T. Mirzayev, A. Safarov, B. Sarimsoqov, and K. Imomov) to the classification of folklore genres. The aesthetic, moral, and cultural roles of fairy tales within oral tradition are discussed in detail. The storytelling practices in the Khorezm region are also analyzed through their core components: storyteller, audience, time, and place of performance.

Keywords: Uzbek folklore, fairy-tale genre, storytelling tradition, classification, oral folklore, Khorezm fairy tales.

Аннотация. В статье рассматриваются процесс формирования жанра сказки у узбекских тюрков и культурно-социальные функции традиции сказительства. В исследовании проанализированы теоретические подходы узбекских фольклористов (Т. Мирзаев, А. Сафаров, Б. Саримсоков, К. Имамов) к классификации жанров устного народного творчества. Раскрыта эстетическая и воспитательная роль сказок в народной культуре, а также особенности традиции сказительства в Хорезме с точки зрения исполнителя, слушателя, времени и места повествования.

Ключевые слова: узбекский фольклор, жанр сказки, традиция сказительства, классификация, устное народное творчество, хорезмские сказки.

Kirish

O'zbek xalq og'zaki ijodi — xalqning ko'p asrlik madaniy, ijtimoiy va ma'naviy tajribasini mujassam etgan boy manba bo'lib, u xalq tafakkurining eng teran qatlamlarini ochib beradi. Ayniqsa, ertak janri o'zbek xalq ijodining markaziy turlaridan biri sifatida xalqning dunyoqarashi, orzu-umidlari, estetik didi va axloqiy qadriyatlarini aks ettiradi. Mazkur tadqiqot o'zbek turklarida ertak janrining shakllanishi, u bilan bog'liq aytish an'analarning tarixiy va madaniy ildizlarini o'rganishga qaratilgan. Maqsad — o'zbek folklorida ertakning janriy o'rni, tasnifiy xususiyatlari, estetik va ijtimoiy funksiyalarini aniqlash hamda bu jarayonda shakllangan aytish amaliyotini ilmiy tahlil qilishdir.

O'zbek folkloridagi janrlar tizimi masalasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab alohida ilmiy yo'nalishga aylangan. Bu borada T. Mirzayev, A. Safarov, B. Sarimsoqov, K. Imomov kabi olimlar xalq og'zaki ijodi janrlarini turli mezonlar asosida tasniflab, ularning o'zaro aloqasi, badiiylik darajasi va funksional xususiyatlarini ilmiy asosda izohlab berganlar.

T. Mirzayev va A. Safarov o'zlarining asarlarida folklor janrlarini to'rt asosiy guruhga — epik, lirik, dramatik va maxsus janrlarga ajratadi.[1:28] Bu tasnifda ertak epik janr sifatida qaraladi, chunki u voqeani hikoya qilish orqali xalq hayoti, orzulari va qadriyatlarini ifodalaydi. Epik janrning obyektiv tabiatiga ko'ra, unda hikoya qiluvchi shaxs voqealarning bevosita ishtirokchisi emas, balki kuzatuvchidir. Shuning uchun ertak janrida voqealar hikoya tili orqali betaraf tarzda yetkaziladi, ammo uning orqasida xalqning umumiy hayotiy tajribasi, axloqiy qarashlari yotadi.

Izzat Sulaymon “epos” va “nazm” o'rtasidagi farqni aniqlab, epos (nasr) — voqelikni hikoya qilish, lirik esa (nazm) — his-tuyg'ularni ifodalashga asoslanishini ta'kidlaydi.[4:67] Shu jihatdan, ertak xalq eposining nasriy turi sifatida baholanadi.

Ertak janrining badiiy tabiatiga kelsak, u xalq hayotidagi haqiqat va xayolotning sintezi asosida quriladi. O'zbek ertaklarida voqealar ko'pincha real muhitdan boshlanib, asta-sekin sehri va g'ayritabiiy unsurlarga o'tadi. Bu esa ertakning falsafiy mohiyatini — “inson va tabiat, yaxshilik va yomonlik, adolat va zulm” kabi abadiy qarama-qarshiliklarni badiiy vositalar orqali ifodalashni ta'minlaydi.[2:45-67]

Folklorchi olimlar fikricha, ertak janrining asosiy xususiyati — uning og'zaki shaklda yaratilishi, variantlarga ega bo'lishi, kollektiv ijod mahsuli sifatida shakllanishidir. Shuningdek, ertak aytish an'anasi — bu nafaqat matnni so'zlash, balki maxsus madaniy jarayon: aytuvchi, tinglovchi, joy, vaqt va ijtimoiy vaziyatning uyg'unlashgan ko'rinishidir. Ayniqsa, Xorazm vohasida ertak aytish an'anasi o'ziga

xos “ijro maktabi” darajasiga ko‘tarilgan. Bu an’anada aytuvchilar (masalan, “ertakchi chol”, “matalchi momo”) o‘z uslubi, ovoz ohangi, ifoda tili bilan tanilgan.

Turkiy xalqlar orasida ham ertak aytish madaniyati qadimiy ildizlarga ega. O‘zbek ertaklari bilan qardosh turk, qozoq, qirg‘iz, uyg‘ur ertaklari o‘rtasida o‘xshash syujetlar, motivlar, obrazlar uchrashi bu janrning umumturkiy mohiyatga ega ekanini ko‘rsatadi. Shunday motivlardan biri — “yordamchi jonzot”, “qahramonning sinovdan o‘tishi” yoki “yovuz kuchni yengish” kabilardir. Bu o‘xshashliklar xalq og‘zaki tafakkurining umumiy ildizini isbotlaydi.[5:22-38]

Shuningdek, o‘zbek ertakshunosligida xalq ertaklarini o‘rganishda funksional, strukturaviy va tarixiy-geografik yondashuvlar keng qo‘llaniladi. Strukturaviy yondashuv A. Proppning “Ertak morfologiyasi” konsepsiyasiga asoslanib, ertakdagi funksiyalar tizimini tahlil qiladi.[6:15-42] Bu usul orqali o‘zbek ertaklaridagi syujet mexanizmlari — boshlanish, sinov, yordamchi, to‘siq, g‘alaba, mukofot — aniq ajratiladi.

Shunday qilib, nazariy jihatdan o‘zbek ertaklari nafaqat estetik jihatdan, balki ijtimoiy-madaniy kontekstda ham boy mazmunga ega. U xalqning tarixiy xotirasi, diniy tasavvurlari, axloqiy qadriyatlar va milliy o‘zligini ifodalovchi badiiy tizimdir.

Metodologiya va tahlil

Tadqiqotda tasnifiy, qiyosiy va tarixiy metodlardan foydalanildi. Asosiy e’tibor o‘zbek folklorshunosligidagi tasnifiy yondashuvlarni tahlil qilish, ularning ertak janriga tatbiqini aniqlashga qaratildi. Qiyosiy tahlil orqali o‘zbek va boshqa turkiy xalqlarning ertak aytish an’analari o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlar aniqlangan.

Tarixiy yondashuv ertakning marosimiy ildizlarini, tahliliy yondashuv esa ertak aytish amaliyotining ijtimoiy-madaniy funksiyalarini o‘rganishga xizmat qildi. Xorazm ertaklari misolida aytuvchi va tinglovchi o‘rtasidagi interaktiv muloqot, ertak aytish vaqti (asosan kechki soatlar), aytuvchining ijtimoiy roli kabi jihatlar tahlil qilindi.

Natijalarga ko‘ra, ertak aytish jarayoni o‘zbek xalqining madaniy kommunikatsiyasi tizimida muhim o‘rin egallaydi. U nafaqat badiiy ko‘ngilochar shakl, balki tarbiyaviy, axloqiy va ijtimoiy tajriba uzatish vositasidir.

Xulosa va takliflar

Ertak janri xalq og‘zaki ijodining estetik cho‘qqilaridan biridir. Uning tarkibida milliy o‘zlik, axloqiy qadriyatlar, xalqning tarixiy tajribasi mujassam. Ertak aytish an’anasi esa nafaqat og‘zaki madaniyat hodisasi, balki xalq tafakkurining uzluksiz davomiyligini ta’minlovchi ijtimoiy institutdir.[7:55]

Folklor janrlarini tasniflash bo'yicha o'zbek olimlarining yondashuvlari — B. Sarimsoqovning marosimiy mezonlari, K. Imomovning badiiylik darajasi asosidagi tasnifi[8:67], T. Mirzayev va A. Safarovning janr tizimi — ertakshunoslikda mustahkam nazariy poydevor yaratgan.

Kelajak tadqiqotlar uchun ertaklarning zamonaviy kommunikativ kontekstda (internet, media, teatr shakllari) qayta talqin qilinishini o'rganish istiqbollidir. Chunki bugungi kunda ham ertak xalq ongida o'z ahamiyatini yo'qotmagan, balki yangi ifoda vositalarini topgan janrdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T. Mirzayev. "Folklor janrlari". H. Razzakov va boshq. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. Toshkent: O'qituvchi, 1980. -28 b.
2. A. Safarov – T. Mirzayev. "O'zbek folklorining janrlar tizimi". K. Imomov va boshq. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. Toshkent: O'qituvchi, 1990. -45-67 b.
3. B. Sarimsoqov. "O'zbek folklorining janr tarkibi". O'zbek folklori ocherklari, jild 1. Toshkent: Fan, 1988. 13-34 b.
4. I. Sulaymon. Adabiyot nazariyasi. Toshkent: O'qituvchi, 1980. -67 b.
5. B. Sarimsoqov. O'zbek marosim folklori. Toshkent: Fan, 1986. -22-38 b.
6. M. Jo'rayev. O'zbek mavsumiy marosim folklori. Toshkent: Fan, 2008. -15-42 b.
7. K. Imomov. O'zbek xalq prozasi. Toshkent: Fan, 1981. -30-50 b.
8. K. Imomov. O'zbek xalq nasriyoti poetikasi. Toshkent: Fan, 2008. -55-80 b.